

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Жахонгир Раззаков,
Наманган давлат университети,
таянч докторант,
yoshlar_education@mail.ru

ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР

For citation: Jakhongir Razzakov. POLITICAL - ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KHANATE OF XIVA AND THE BRITISH EMPIRE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.48-54

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658156>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф Хива хонлиги ва Британия империяси ўртасидаги алоқалар масаласининг тарихий аспектини ёритган. Ушбу мақолада Хива хонлиги ва Британия ўртасидаги алоқалар ривожланишига турли сабаблар ва уларни ўрганилиши масаласи кўрсатиб берилган. Ушбу мақолада Хива хонлиги ва Британия империяси ўртасидаги муносабатларга оид адабиётларга ҳам таҳлилий тўхталиб ўтилган. Масаланинг ушбу жиҳати шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Хива хонлиги, Британия Империяси, Катта ўйин, Жеймс Еббот, Капитан Бернаби, сиёсий алоқалар, иқтисодий алоқалар

Джахонгир Раззаков,
Наманган государственный университет,
базавий докторант,
yoshlar_education@mail.ru

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХИВИНСКИМ ХАНСТВОМ И БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор освещает исторический аспект вопросов, связанных с проблемой Хивинского ханства и Британской империи. В этой статье под угрозу было поставлено Хивинское ханство и его жизнь. В данной статье речь идет непосредственно о литературе, связанной с взаимоотношениями Хивинского ханства и империи страны. Суть дела в том, чтобы служить дополнительным материалом к материалу международного уровня.

Ключевые слова: Хивинское ханство, Британская империя, Большая игра, Джеймс Эбботт, капитан Бернаби, политические отношения, экономические отношения.

Jakhongir Razzakov,
Namangan State University,
PhD student.
yoshlar_education@mail.ru

POLITICAL-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KHANATE OF XIVA AND THE BRITISH EMPIRE

ABSTRACT

In this article, the author covers the historical aspect of issues related to the problem of the Khanate of Khiva and the British Empire. In this article Khiva khanate and his life were threatened. This article deals directly with the literature related to the relationship between the Khiva khanate and the country's empire. The point of the matter is to serve as supplementary material to the material on the multi-network.

Index Terms: Khanate of Khiva, British Empire, Big Game, James Abbott, Captain Burnaby, political relations, economic relations.

1. Долзарблиги:

Тадқиқотга оид мавзу бўйича алоҳида фундаментал тадқиқ этилмаган бўлса-да, Хива хонлигининг ташқи алоқалари бўйича бир қанча хорижий ва мамлакатимиз олимларининг тадқиқотларида бу муаммонинг айрим жиҳатлари очиб берилган. Бу ўринда Н. Аллаева[7], С. Маткаримова[8], Ш.Саидов[10] ва бошқаларнинг тадқиқотларини алоҳида таъкидлаш зарур. Лекин Хива хонлигининг Британия империяси билан сиёсий-иқтисодий муносабатларига оид бир қанча маълумотлар берилган юқоридаги тадқиқотларда Хива хонлигининг XVI-XIX асрлардаги шарқ ва ғарб давлатлари билан олиб борган алоқаларига оид айрим масалалар ўз ечимини топган. Хива хонлигининг Британия империяси билан сиёсий-иқтисодий алоқаларига бағишланган кенг қўламли монографик тадқиқот мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам бу масала тарихини чуқур ва ҳар томонлама ўрганилиши муҳим аҳамиятга эга.

2.Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган.

Мавзунинг ўрганилиши даражаси таҳлили шуни кўрсатадики, Хива хонлигига юборилган инглиз элчилари фаолияти бўйича бир қатор илмий изланишлар олиб борилган. Ушбу тадқиқотларнинг асосий қисмида эътибор инглиз – рус рақобатининг умумий тарихи масалаларига қаратилган бўлиб, элчиларнинг ҳар бири фаолияти жуда қисқа тарзда ёки айрим маълумотларгина эслатиб ўтилган, холос. Бу адабиётларни шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Британиялик тарихчилар томонидан ёзилган асарлар.
2. Россияда нашр этилган ёзма адабиётлар.
3. Ўзбекситонда яратилган тадқиқотлар.

Биринчи гуруҳга мансуб манбаларнинг аксарият қисми жумласига бугунги кундаги инглиз тадқиқотчилари асарларини киритиш мумкин. Аммо адабиётларнинг кўпчилиги қисмини асосан, Марказий Осиёда мустамлака ўрнатиш мақсадида амалга оширилган рақобат бўлиб ўтган XIX асрга оид ҳисобланади.

Марказий Осиё худудида кечган жараёнлар шоҳиди бўлган бу шахслар томонидан ёзилган асарларда муҳим тарихий маълумотлар, хусусан, хонликнинг қалъа ва шаҳарлари, қарвон йўллари, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаётига оид маълумотлар ўз аксини топган. Айнан шу жиҳатдан ушбу асарларнинг аҳамияти беқиёсдир.

Россиялик муаллифлар томонидан ёзилган асарларда, гарчи бир томонлама фикр ва мулоҳазалар билдирилганлиги, ҳамда ўша давр Россияси империяси истилочилик кайфиятини акс эттирган бўлишига қарамай, мавзунинг ўрганиш борасидаги аҳамияти каттадир. Зеро, Инглиз тадқиқотчиларининг асарларида ҳам Британия томонининг

манфаати кўзланган бўлиб, рус манбалари уларга қарши ўзига хос қаршилик фикри туфайли қимматли маълумотлар бера олади.

Учинчи гуруҳга, ўзбек хонликлари даврида яратилган асарлар ва мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотлар киради. Ўзбекистон мустақиллика эришганидан кейин, Ўзбекистон тарихини илк бора чуқур ва кенг ўрганиш, унга объектив – холисона баҳо бериш имконияти пайдо бўлди. Қуйидаги ушбу манбаларга тўхталиб ўтамиз

Жеймс Эббот 1839-йил Хива хонлигига юборилган инглиз элчиси бўлиб у ўз кундалигида хива хонлигига оид қимматли маълумотларни ёзиб қолдирган[4, р. 241].

Хива хонлиги тарихчиси Огаҳий ўз асарида Абботнинг хон билан олиб борган музокаралари устида тўхтаб, ўтмаса ҳам, унинг шоҳона ҳадялар олиб келганлигини ва хон томонидан қабул қилинганлигини эслатиб ўтади[9, б. 160].

Шунингдек, Муҳаммад Юсуф Баёнийнинг “Шажарайи хоразмшохий” асарида ёзилишича Эббот Хивага Англия қиролининг ёрлиғи билан келган [9, б. 161]. Хива тарихчиси Муҳаммад Юсуф Баёнийнинг “Шажараи Хоразмшоҳи” номли қўлёзма асарида берган маълумоти катта илмий аҳамиятга эга. Баёнийнинг сўзича, Эббот Хива хонлигига Британия қиролининг ёрлиғи билан келган.

Баёний Эбботнинг Хива хони Оллоқулихон билан олиб борган музокараларида Россиянинг Хивага солиб турган “таҳдидига” кўпроқ суянганлиги шунингдек, хонни кўрkitмоқчи бўлганлиги тўғрисида қуйидаги қизиқ воқеани ёзади:

Баёний Абботнинг Хива хони Оллоқулихон билан олиб борган музокаралари ҳақида тўхталиб шундай ёзади: “Руслар... яна эллик йилдан сунг сизларнинг вилоятларингизни олур. Агар хоқласангизким, вилоятингиз давом қулингизда туриб, ҳеч киши анга мутаарриз булмагай, вилоятингизни хатлашиб бизга беринг. Хоразм инглиз юрти бўлди деган сўз иштиқор тобсун (машхур бўлсин), андин сўнг бу хавфдин фориг булурсиз. Бизнинг сизга бу сузнмиз нафсоният юзидан булғай. Биздан сизга фойда етар, асло зарар етмасдур, хатлашгонда хоқишингизча шартнома ёза беринг, биз сабул этармиз[9, б. 161].

Эббот хонга ўз ҳизматини таклиф қилган. У рус қуллари билан Санкт-Петербургга бориб, Перовский кўшинини қайтаришини зиммасига олмоқчи эканлигини айтади. Хива хони Россия Хива элчиларини мутлақо ҳурмат қилмаслигини, юборган элчилари ҳибсда ётганлигини тушунтирганда, Эббот Санкт-Петербургни Британия билан мунтазам алоқаси борлигини ва инглиз элчисини ҳар қандай вазиятда ҳам эшитишини таъкидлайди[1, р. 130].

1840-йил 7-март куни Эббот рус қуллари ва озгина Хива аскарлари билан Хива хонлиги номидан элчи бўлиб, рус сарҳадлари томон жўнайди. Эббот Русларнинг энг яқин қалаъси Александровскка бориб, Каспий денгизи орқали Петербургга кетиш учун йўлга чиқади[4, р. 241].

Бу вақтда Эбботдан бирон дараги бўлмагач, рус қулларини озод қилиш учун кўндириш мақсадида Арчи Тодд Ричмонд Кемпбелл Шекспир исмли зобитни юборади.

Р.Шекспир хон билан музокаралари натижасида уни рус қулларини қолган қисмини ҳам озод қилиб Александр фортига олиб боришга кўндирган[4, р. 246]. Шунингдек Шекспир Хивада Қўқон хони элчисини ҳам учратиб қолган[5, р. 101].

Огаҳийнинг ёзишича, Шекспир Хива хони Оллоқулихон ва унинг вазиридан рус асирлари билан бирга Оренбургга юборишларини сўраган. Хоннинг розилиги билан Шекспир рус асирлари орасида Хива хонлигидан Россияга юборилган[9, б. 160].

1840-йил 15-августга қадар жами 416 та кул йиғилади[5, р. 42]. Огаҳийнинг ёзишича, рус асирларини ўз ватанларига кузатиш Россия томонидан Аитовга, Хива хони томонидан муфтий Отаниёзхўжага топширилган. Шекспирга эса фақат қарвон билан бирга келишга руҳсат берилган эди[9, б. 161]. Шекспир йўлга отланади. Шекспир Александровскка етиб келганда, рус қуллардан иккитасини инглиз тилида ёзилган хат билан юборади. Александровскдагилар Шекспирни қабул қилишади. Бу ҳудуддан у Оренбургга жўнайди. Шекспирни генерал Перовскийнинг ўзи қабул қилиб мақтовлар айтади. Перовский буйруғи билан Оренбург ва Астрахандаги 800 Хива қуллари ҳам озод бўлади. Бу ердан Шекспир Санкт-Петербургга юборилади. 1840-йил 3-ноябр куни Ҳиротдан йўлга чиқганига олти ой

бўлганда, Санкт Петербургга етиб келди. Николай I томонидан қабул қилиниб, ҳукмдордан мақтов эшитади.

Аммо, Шекспирнинг фаолиятига доир бошқа бир қараш ҳам бор. Н.А Халфин маълумотида кўра, Шекспир Александровск ва Оренбург орасидаги қалаларни ўрганиш мақсадида юборилиб, шунчаки қулларни етакчиси сифатида йўлга тушган. Шунингдек Халфин Оренбургга Шекспир келмасданоқ инглизларнинг бу ҳудудда жосуси бўлганлигини айтади. 1814-йилда Оренбургда асос солинган Британия библия жамияти бўлиб, у хонликлар билан яқинлиги туфайли алоқа ўрнатиш имконини берар эди. Шекспир Оренбургга келганда улар билан алоқа ўрнатган бўлиши мумкинлигини билдирган. Аммо Шекспир ҳам, Эббот ҳам бу ҳақида кундалигида ҳеч нима ёзмаганлар[4, п. 248].

Халфин Москвадаги Марказий Давлат Ҳарбий Архивидаги ҳужжатларига асосланган. Унда 6996 рақамли маҳсус ажратилган ҳужжат бўлиб, у “Туркманлардан тортиб олинган инглиз хатлари” деб номланади. Бу ҳужжатлар 26 та вароқдан иборат бўлиб, XIX аср 30-40-йилларидаги Британиянинг ушбу ҳудуддаги асл мақсадлари ҳақида ҳикоя қилади[3, п. 48]. 1873-йилда Хива хонлигига юриш вақтида рус генерали Головачов туркманлардан 1840-йилда Хива хонлигига ташриф буюрган Р. Шекспирга оид ҳужжатларни топиб олган[6, п. 394]. У биз айтаётган 6996-ҳужжат бўлиб, асосан 1840-йил 3-февралда ва 24-мартда Британия ташқи ишлар вазири Лорд Палмерстон томонидан Санкт-Петербургдаги Британиянинг Россиядаги элчиси Кланрикардга ёзилган иккита хатлардир. Ушбу хатлар 1840-йил 20-апрелда Ҳиндистон генерал-губернатори Лорд Окландга юборилган. Ҳиндистонадги ташқи ишлар департаменти бошлиғи Маддок хатни Афғонистондаги элчи Макнатенга берган. Макнатен эса Ҳиротдаги консул Арчи Тоддга юборган. Арчи Тодд эса хатларни Хивадаги Шекспирнинг қўлига етиб келишини таъминлаган. Шу орқали инглизлар ўз давлатларининг Марказий Осиёдаги сиёсатида боғлиқ ҳукумат қарашларини бир-бирига етказганлар.

Биринчи хатда Кланрикардга Россияни Ҳиндистонга кирмаслиги учун Хивада ушлаб туриш ва хонликни сақлаб қолиш ёзилган эди. Иккинчи хатда эса, Палмерстон: “Хиванинг босиб олинishi Россияга Амударёни қуйи қисми устидан назорат имконини беради. Шунинг учун мудофаани кучайтириш учун Амударёни юқори қисмини эгаллаш зарур”,- дейилган эди.

Шекспирни ҳужжатларига кўра, Қобул ва Ҳиротдаги Британия резиденциялари билан ўзбек хонликлари ўртасида қандайдир жуда ҳам тезкор алоқа восита йўллари бўлган. Негаки, Шекспирни Хивадаги хатлари Ҳирот, Қобул ундан сўнг Калкуттага мунтазам етиб бориб турган. Айнан шундай алоқа воситаларининг бўлиши туфайли ҳам Шекспирни қўлида шундай муҳим ва ўта махфий ҳужжатлар бўлган.

Шекспир Александр фортидан Оренбургга томон йўлга тушаётганида ўзининг шахсий хат ташувчисига Арчи Тоддга мактуб юборганлигини ёзади. Шекспир Оренбургда, ундан сўнг Санкт-Петербургда бу қадар махфий ҳужжатни кўтариб юрмаслик учун уни Арчи Тоддга қайтарган бўлиши мумкин. Хабарчи ортга қайтишда, туркманлар томонидан таланган ва хат олиб қўйилган бўлиши мумкин. Яна бир таҳмин эса бу ҳужжатлар Жеймс Эбботга тегишли бўлиб, юқорида айтганимиздек қароқчилар томонидан таланган эди. Ўша вақтда хатлардан айрилган бўлиши мумкин[3, п. 50-51].

Ричмонд Шекспир Жеймс Эбботнинг Хива хонлигидаги ҳаракатлари натижасида энди хонлик Британия билан яқинлаша бошлади. Шекспирнинг кундалигида ҳам Хива хонлиги бўйича муҳим маълумотлар келтирилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Тадқиқотнинг илмий янгилиги энг аввало Хива хонлигининг Британия империяси билан ўзаро сиёсий-иқтисодий алоқаларини алоҳида фундаментал тадқиқот сифатида ўрганилганлиги билан белгиланади. Аксарият илмий адабиёт ва тарихий манбаларда Хива хонлиги Британия империяси билан муносабатлари ёритилмаган. Мазкур тадқиқотда, билдирилган умумий фикрлардан фарқли ўлароқ, икки давлат ўртасидаги муносабатлар

мазмун-моҳиятини аниқлаштирилиб, ўзаро алоқаларнинг ноизчил тараққиёти кўрсатиб берилди.

Қўйилган масала юзасидан эришилган натижалар асосида қуйидагилар қайд этилди. Тарихий маълумотлар ва илмий ишлар асосида Хива хонлиги ва Британия империяси ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўрганиб чиқилди. Хива хонлиги ва Британия империяси ўртасидаги дипломатик алоқалар аниқ мисоллар билан батафсил ёритилган. Масалан, инглиз дипломатларининг Хивага қилган ташрифлари ўрганилди. Хива ва Британия империясини боғлаган карвонлар ўтган савдо йўллари ўрганилиб, уларнинг алоқаларни мустаҳкамлашдаги аҳамияти таъкидланган. Хива ва Британия империяси ўртасидаги муносабатларнинг иқтисодий жиҳатлари таҳлил қилиниб, маҳаллий ва транзит товарларнинг савдо-сотиқни енгилаштиришдаги ўрни таъкидланди.

4. Хулоса:

Масалага хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

Британия империясининг Ўрта Осиё давлатларига сиёсий қизиқишлари XIX аср бошларида бошланган. Ўрта Осиё хонликлари Британия ва Россия империяларининг ўртасида стратегик жойлашувга эга эди ва шунинг учун ҳам ушбу ҳудудда инглизлар ўз мувозанат кучини ўрнатишни муҳим кўришган.

Инглизлар Россиянинг Ўрта Осиёга экспансиясини қисман ташвиш билан қараган ва рус яқинлашувини олдини олиш мақсадида хонликларда ўз таъсирини ўрнатишга интиланган.

Инглиз мустамлакачиларининг ўзбек хонликларидаги жумладан Хива хонлигидаги қизиқишлари дипломатик муносабатлар, савдо имкониятлари ва ҳарбий-стратегик иттифок мақсадларини ўз ичига олган. Ўрта Осиё хонликлари билан дўстона муносабат ўрнатиш Рус босқинига қарши қўллаб қувватлаш ва хонликлардаги стратегик муваффақиятларнинг мувозанатини ушлашнинг энг ишончли йўли ҳисобланган. Хива хонлиги ҳам бир қанча сабабларга кўра Британия империяси учун муҳим ҳисобланган:

1. Геосиёсий аҳамият: XVI асрдан бошлаб тарих саҳнасида муҳим из қолдирган Ўрта Осиё хонликларидан бири Хива хонлигидир. Хива хонлиги Бухоро амирлиги каби ўзининг географик жиҳатдан қулай жойда жойлашганлиги ва сув йўли билан таминланганлиги сабабли Ўрта Осиёдаги энг ривожланган давлатлардан бўлган. Шунингдек, Хива хонлиги Британия Ҳиндистони ва кенгаётган Россия империяси ўртасидаги “ажратиб турувчи” ҳудуд эди. Инглизлар фикрича Россиянинг жанубга қараб экспансия мақсадлари жиддий бўлган ва русларни Ҳиндистонга суқилиб киришларини олдини олишда ушбу ҳудуд жуда муҳим ҳисобланган.

Туркистон Россия учун ҳам Британия учун ҳам ҳарбий аҳамиятга эга эди. Россиянинг Ҳиндистонга чиқишида Марказий Осиё катта рол ўйнади. Ҳиндистон масаласи Инглиз – Рус рақобатидан анча аввалроқ бошланган. Ҳиндистоннинг битмас-туғалмас афсонавий бойликлари ҳақида Европада кўплаб афсоналар тўқилган эди. Англия, Испания, Португалия, Голландия, Дания ва Франция каби мамлакатлар бу ҳудудга ёъл очишни ва ўз мустамлакаларига айлантиришни истаганлар. Айнан Ҳиндистон масаласи Буюк Географик Кашфиётларга олиб келгани тарихдан маълум.

2. Савдо аҳамияти: Ўзбек хонликлари Европа ва Осиё савдосида ўз ўрнига эга бўлган, асосий савдо йўллари ўтадиган ҳудудларда жойлашган эди. Шунинг учун ҳам, бу ҳудудларда ўз таъсирини ўрнатиш ва назоратни ўз қўлига олишни ўз олдига мақсад қилган эди. Негаки, Хива хонлигидан ўтган Ўрта Осиёдаги асосий савдо йўллари назорат қилиш уларга инглиз Ҳиндистонидан борган карвонларни Хитой каби сердаромад бозорга олиб чиқиш имконини берган. Бу мақсад савдо товарлари хавфсизлигини таъминлаш учун маҳаллий ҳукмдорлар ва қабила бошлиқлари билан мустаҳкам алоқалар ўрнатишни талаб қилган. Жумладан, XVI асрда Ўрта Осиё ҳақида инглизлар томонидан тўпланган маълумотлар ўзининг кенг қамровлилиги билан ажралиб туради. Бу маълумотларда ушбу ҳудуднинг Хитойга нисбатан жойлашган ўрни, чегарлари, Хитой билан алоқалари ва савдо моллари ҳақида фикрлар билдирилса-да, асосий эътибор транзит ҳудуд сифатида Бухоро ва Хива хонликлари қаратилган. Қолаверса, Хива шаҳри Буюк Ипак йўлининг қатновсиз

қолиши оқибатида Осиёнинг савдо марказларидан бири мақомини бой берган бўлса-да, ўзининг иқтисодий мақомини ҳали тўла йўқотмаган эди.

Британия империяси маълумки, “Савдо Империяси” эди. Буюк Британиянинг Марказий Осиёдаги дастлабки ҳаракатларига ушбу ҳудуддаги савдо эҳтиёжи сабаб бўлган. Британия дунёнинг биринчи саноат мамлакатига айланиши туфайли кўпроқ хом ашёга эҳтиёж сезган. 1555-йилда Россия орқали Ҳиндистонга йўлни очиш мақсадида ташкил этилган Москва савдо компанияси вакили Антоний Женкинсон савдо қобилятини о’рганиш масаласида Хива ва Бухоро хонликларига келган. 1581-йилда эса Усмонли Турклар давлати ва Форс подшолиги билан савдо имконини берувчи Левант компанияси тузилиб, пахта олиб келиш ҳуқуқи фақат шу компанияга берилган. 1600-йилда эса Ост Индия компанияси тузилиб, Ҳиндистонда катта имкониятларга эга бўлган.

Британиянинг савдо эҳтиёжи фақатгина иқтисодий муносабатларни кўзда тутмас эди. Британияликлар қайси давлатда савдони назорат қилишса, ўша давлатни ҳам назорат қила олишларига ишонганлар. Ўрта Осиё Британия учун яхшигина номзод эди.

XVI асрдан бошлаб, Европадаги хўжалик тараққиёти жараёнининг тезлашуви, янги ерларни эгаллаб арзон хом ашёни қўлга киритишга бўлган интилишнинг кучайиши Ўрта Осиёга ҳам ўз таъсирини ўтказган. Шу даврдан бошлаб, Ўрта Осиёнинг, хусусан, Бухоро ва Хива хонликларининг Европа мамлакатлари билан савдо алоқалари яна жонланган. Бу савдо муносабатлари икки ё’лда, жанубий – Эрон орқали ва шимолий – Россия орқали амалга оширилган.

3. Иқтисодий аҳамият: Ўрта Осиё пахта, минераллар, қимматбаҳо металллар каби хом ашёга ва турли қишлоқ хўжалик экинларига бой ҳудуд ҳисобланган. Айнан ушбу хом-ашё манбаларига эгаллик қилиш орқали ўзларининг саноатини таъминотини яхшилаш ва дунё иқтисодиётидаги етакчилигини сақлаш учун ҳам Британия империяси Ўрта Осиёни ўз таъсир доирасига олишга интилган. Жумладан, Бухоро ва Хиванинг ипак матолари кўп ҳолларда транзит савдо ё’ллари орқали Осиё ва Европа мамлакатларига чиқарилган. Шу сабабдан, XVI – XVII асрда Эрон ва Ўрта Осиё Европани ипак билан таъминлашда асосий таъминотчига айланган. Бухоро ва Хиванинг ип ҳамда ипак газламалари Эрон орқали Усмонийлар давлатига ва у ердан Европага олиб борилган. Гилам савдоси орқали Ўрта Осиё савдогарлари Ғарбий Европа бозорларида катта даромадга эга бўлганлар. Аммо, улар Европа мамлакатларига бормай, гиламларни Оренбург ва Россиянинг бошқа шаҳарларида рус савдогарларига сотганлар. Нижний Новгород ярмаркасининг Лейпсиг ярмаркаси билан мустаҳкам алоқаси туфайли Хива рўмоллари Еврўпага чиқарилган.

XIX аср 60-йиллари охири 70-йилларининг бошида Хива, Бухоро ва Қўқон хонликларида пахта майдонлари кенгайтирилади. Натижада Хива ва бухоролик савдогарлар Нижигород ярмаркасига ҳар йили ўрта ҳисобда 1 миллион 800 минг сўмлик пахта келтиришади. 1868-йилда Ливерпулда Америка пахтаси нархининг тушиб кетиши бухоролик ва хиваликлар келтирган 846 минг сўмлик пахтанинг 470 минг сўмлик қисми сотилмай қолишига сабаб бўлган.

4. Ҳарбий аҳамият: Хива хонлиги ҳам нисбатан яхши ташкилланган қўшинга эга бўлиб, Ўрта Осиё ҳудудидаги кучлар динамикасида ўз ўрнига эга бўлган. Хива хонлигини назорат қилиш инглизларга Ҳиндистонни мустамлака қилишдаги ўзларининг потенциал душманларига қарши кучли позитсияни қўлга киритиб, ҳарбий устунлик берар эди. Бундай устунликка эга бўлиш учун инглиз ҳуқумати Ўрта Осиё хонликларини бираштириш ва уларни имкон қадар қуроллантириш йўлидан борган.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Abbot James. Narrative of a Mission to Khiva, Moscow and St. Petersburg. – London. Smith, Elder.1867. Volume 1. – 380 p.
2. Aberigh-Mackay G.R. Notes on Western Turkistan. Calcutta. Thacker Spink.1875. – 96 p.

3. Bondarevskiy G. L. The Great Game: A Russian Perspective. PO Box 35 Hastings. East Sussex, 2002. – 103 p.
4. Hopkirk Peter. The Great Game: On Secret Service in High Asia. London. John Murray. 2006. – 590 p.
5. Kaye William. Lives of Indian Officers. London. A. Strahan and Co., 1867. – 502 p.
6. Macgahan J. A. Campaign on the Oxus and fall of the Khiva. London. Sampson low. 1876. – 438 p.
7. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар). Тошкент. Академнашр. 2019. – 496 б.
8. Маткаримова С. Хива хонлигининг қўнғиротлар сулоласи даври тарихшунослиги (XIX – XX аср боши) Тарих фан. номз. дисс. – Урганч: 2010. – 193 б.
9. Муҳаммаджонов А. Р., Неъматов Т. Бухоро ва Хеванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.: Фан. – 224 б.
10. Саидов Ш. XIX-XX асрнинг биринчи чорагида Хоразм – Россия муносабатлари. Тошкент. 2019. – 256 б.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000